

Організація охорони здоров'я

Healthcare organization

УДК 616.314.17-008.1+616.314.18-002)-08

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7198184>

**МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ЯКІСТЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я**

Грохотов В.А.

*Стоматологічний медичний центр Національного медичного університету ім.
О. О. Богомольця*

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

Грохотов В.А.

*Стоматологический медицинский центр Национального медицинского
университета им. А. А. Богомольца*

**METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE IMPROVEMENT OF
THE QUALITY MANAGEMENT OF FUNCTIONING OF DENTAL
HEALTHCARE INSTITUTIONS**

Grokhotov V.A.

Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

Summary/Резюме

The aim of the work

Substantiate and develop a set of organizational and methodological approaches to improving the methodology for managing the quality of dental care and the quality of functioning of communal dental medical institutions.

Results

To solve the problem of managing the quality of dental care and the quality of functioning in communal dental health facilities, the article discusses the main aspects of improving the methodology for managing the quality of dental care and the quality of functioning of communal dental clinics.

Conclusions

The article considers a set of organizational and methodological approaches to improve the quality management of dental care and the functioning of communal dental clinics. It contributes to the creation of an economically and functionally efficient clinic, the development of quality management, the provision of high-quality services, which will ensure patient satisfaction.

Key words: *a set of organizational and methodological approaches to improving the methodology for managing the quality of dental care.*

Цель исследования

Обосновать и разработать комплекс организационно-методологических подходов к усовершенствованию методологии управления качеством стоматологической помощи и качеством функционирования коммунальных стоматологических ЗОЗ.

Материалы и методы исследования

Для достижения поставленных целей в работе использованы общенаучные методы анализа, синтеза, обобщения, интерпретации научных данных, а также методы единства логического развития социально-экономических систем, системный подход, диалектические принципы сравнения.

Результаты исследования.

Переход экономики Украины на рыночные отношения, требует пересмотра многих принципов организации деятельности коммунальных стоматологических ЗОЗ. В настоящее время в коммунальных стоматологических ЗОЗ существуют проблемы с финансированием, парком высокотехнологичного оборудования, достойной оплатой труда персонала, современных технологий лечения населения. Для решения данных проблем в статье рассмотрены основные аспекты усовершенствованию методологии управления качеством стоматологической помощи и качеством функционирования коммунальных стоматологических ЗОЗ.

Выводы.

В статье рассмотрен комплекс организационно-методологических подходов к усовершенствованию методологии управления качеством стоматологической помощи и качеством функционирования коммунальных стоматологических учреждений как совокупность организационно-методических мероприятий, методов и средств. Он способствует созданию экономически и функционально эффективного ЗОЗ на основе ГЧП, развитию менеджмента в сфере качества, оказанию высококачественных услуг и обеспечит удовлетворенность пациентов.

Ключевые слова: комплекс организационно-методологических подходов к усовершенствованию методологии управления качеством стоматологической помощи.

Мета роботи

Обґрунтувати та розробити комплекс організаційно-методологічних підходів до удосконалення методології управління якістю стоматологічної допомоги та якістю функціонування комунальних стоматологічних медичних закладів.

Результати

Для вирішення проблеми управління якістю стоматологічної допомоги та якістю функціонування комунальних стоматологічних ЗОЗ у статті розглянуто основні аспекти удосконалення методології управління якістю стоматологічної допомоги та якістю функціонування комунальних стоматологічних поліклінік.

Висновки

У статті розглянуто комплекс організаційно-методологічних підходів щодо удосконалення управління якістю стоматологічної допомоги та функціонування комунальних стоматологічних клінік. Він сприяє створенню економічно та функціонально

ефективної клініки, розвитку менеджменту у сфері якості, надання високоякісних послуг, що забезпечить задоволеність пацієнтів.

Ключові слова: комплекс організаційно-методологічних підходів щодо удосконалення методології управління якістю стоматологічної допомоги.

Вступ

Забезпечення високоякісної медичної допомоги населенню в умовах ринкової економіки потребує впровадження економічних принципів та методів управління, інноваційного механізму фінансування, матеріально-технічного забезпечення, професійних кадрів орієнтованих на пацієнта.

Європейський регіональний комітет ВООЗ на шістдесят другий сесії (2012) у прийнятому Європейському плані дій зі зміцнення потенціалу та послуг громадської охорони здоров'я зазначив, що надання високоякісної медичної допомоги стає можливим за умови *фінансової життєздатності* систем охорони здоров'я, відповідності їх цільовому призначенню, орієнтації на потреби та інтереси населення [1].

Досвід міжнародних практик у сфері якості орієнтує на цілеспрямоване вдосконалення нормативно-правової бази, фінансове забезпечення, ухвалення національних керівництв та протоколів клінічної практики, управління людськими ресурсами, стратегічне керівництво [2,3].

Резолюція шістдесят дев'ятої сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я WHA69.1 щодо посилення основних функцій громадської охорони здоров'я підтвердила прихильність, виражену в резолюції Генеральної Асамблеї ООН №70/1 (2015 р.) у виданні 3.8 – «Забезпечити загальний захист послуг, фінансових ризиків, доступ до якісних основних медико-санітарних послуг» [4].

Міжнародний та вітчизняний досвід, накопичений протягом останніх 20 років, свідчить, що одним із основних механізмів підвищення якості послуг є

фінансове забезпечення, оптимізація ресурсної бази та підвищення ефективності управління ЗОЗ на засадах державно-приватного партнерства (ДПП) [5].

Базові основи, започатковані для успішної реалізації проектів на умовах державно-приватного партнерства, в Україні передбачені на законодавчому рівні:

- ЗУ «Про державно-приватне партнерство. Закон України із змінами та доповненнями» від 21.06.2012, 16.10.2012 [6];
- ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні». від 24.11.2015 нар. № 817-VIII. [7]
- ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я» від 06.04.2017 нар. № 2002-VIII [8].

Парадигмою удосконалення менеджменту у сфері якості стоматологічних ЗОЗ є розробка методологічних підходів щодо удосконалення процесу менеджменту якістю медичної допомоги та якістю функціонування стоматологічного ЗОЗ у сучасних умовах на базі ДПП.

На сьогодні в Україні стоматологічні заклади комунальної/державної власності, незважаючи на скорочення їх мережі та посад лікарів-стоматологів у них, продовжують відігравати провідну роль у наданні стоматологічної допомоги

ги населенню України. У 2020 р. вони забезпечили 63,1 % відвідувань дорослого і 88,7% відвідувань дитячого населення [9].

У той же час на 2021р. на програму держгарантій медобслуговування населення виділено 2,7% від ВВП, тоді як ця стаття бюджету мала б становити 5% ВВП [10]. Недофінансування комунальних стоматологічних ЗОЗ є хронічним протягом останніх 20 років. У таких умовах надання якісних послуг та якості функціонування ЗОЗ є сумнівним.

Мета роботи - науково обґрунтувати та розробити комплекс організаційно-методологічних підходів з удосконалення методології управління якістю стоматологічної допомоги та якістю функціонування комунальних стоматологічних ЗОЗ.

Матеріали та методи

Для досягнення поставленої мети у роботі використані загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, інтерпретації наукових даних, а також методи єдності логічного розвитку соціально - економічних систем, системний підхід, діалектичні принципи порівняння.

Результати та їх обговорення

Вивчаючи різні підходи до удосконалення менеджменту якістю стоматологічної допомоги та управління якістю функціонування комунального стоматологічного ЗОЗ, ми зазначили, що перехід комунальних ЗОЗ на принципи ДПП є найбільш конструктивним способом створення економічно ефективної моделі стоматологічного ЗОЗ та сприяє удосконаленню процесу управління якістю медичної допомоги та якістю.

У зв'язку з цим було науково обґрунтовано та розроблено методологію управління якістю стоматологічної допомоги та якості функціонування, комунальних ЗОЗ перейшли на принципи ДПП. Методологію представлено комплексом методологічних підходів до удос-

коналення у сфері якості. До комплексу увійшли: організаційно-методичні заходи, спрямовані на організаційно-правовий та організаційно-виробничий розвиток ЗОЗ, блокова модель управління якістю функціонування ЗОЗ на засадах ДПП, характеристика діяльності управлінських блоків, система цільових індикаторів управління якістю ЗОЗ на основі ДПП. Проведена експертна оцінка комплексу організаційно-методологічних підходів показала його прогнозу ефективність та доцільність використання у практиці управління ЗОЗ.

Організаційно-правовий підхід забезпечує процес організації ЗОЗ на принципах ДПП та його фінансову стійкість. Основним завданням цього підходу є покращення фінансово-економічного становища ЗОЗ завдяки його переходові на принципи ДПП.

Перехід ЗОЗ на принципи ДПП сприяє забезпеченню його достатнім та стабільним фінансуванням, сучасним медичним обладнанням та технологіями, висококваліфікованими кадрами з гідною оплатою праці. Це сприятиме наданню якісної медичної допомоги, підвищенню задоволеності пацієнтів.

Організаційно-виробничий підхід – це комплекс заходів з оптимізації процесу виробництва якісних медичних послуг у ЗОЗ.

Оскільки на якість медичної допомоги впливають безліч чинників, то ми виокремлюємо основні з них і формулюємо їх у вигляді напрямків діяльності або довгострокових цілей:

- забезпечення конкурентних переваг у царині якості послуг, видатків бізнесу на їхнє виробництво та якості процесів;
- розширення або завоювання нових ринків збуту;
- досягнення високого рівня медичної допомоги, який відповідає провідним ЗОЗ;

- орієнтація ЗОЗ на задоволення вимог пацієнтів;
- врахування інтересів самого ЗОЗ, інвесторів, співробітників ЗОЗ та суспільства загалом;
- покращення показників якості послуг через залучення до цього процесу всіх співробітників;
- тотальне управління якістю структури, технології та результату на всіх етапах життєвого циклу послуг;
- розвиток сервісу.

Таким чином, для вирішення проблеми оптимізації управління ЗОЗ у контексті якості запропоновано новий методологічний підхід, менеджмент якістю функціонування ЗОЗ на принципах ДПП з організаційно-правовим та організаційно-виробничим напрямками як основний етап маркетингової діяльності, необхідний діагностичний інструмент, що дозволяє виявляти не лише стан якості медичної допомоги, а й проблемні зони та напрямки підвищення якості та ефективності діяльності ЗОЗ загалом.

На цій основі розроблено модель управління якістю функціонування ЗОЗ на принципах ДПП, яка формується з цільових блоків управління за напрямками діяльності (рис.1).

Блокове управління якістю функціонування ЗОЗ на принципах ДПП разом із розробленою системою цільових індикаторів управління, дозволяє адекватно моніторувати результативність управління функціонуванням ЗОЗ.

Як видно з рис. 1 в модель управління якістю функціону-

вання ЗОЗ на принципах ДПП за напрямками діяльності входить 8 блоків. Целевые блоки менеджмента определяют миссию управленческого процесса в ЗОЗ, т.е. - деятельности, сопровождающейся изменением свойств элементов системы.

Характеристика діяльності управлінських блоків моделі.

• Адміністративний та стратегічний менеджмент:

- Здійснює формування структури ЗОЗ на засадах ДПП та сучасної концепції управління якістю функціонування ЗОЗ, організацію адміністративної роботи, інформаційно-адміністративне забезпечення, оперативний контроль та регулювання діяльності ЗОЗ.
- Забезпечує перспективне планування та діяльність ЗОЗ щодо стратегічної програми. Управління бізнес-процесами, з використанням програм та методик міжнародного рівня. Визначення та оцінку зовнішніх та внутрішніх ризиків, управління цільовими ризиками, по-

Рис.1. Модель управління якістю функціонування ЗОЗ на принципах ДПП за напрямками діяльності

в'язаними з санітарно-епідеміологічною обстановкою, зі станом медичного обладнання; з кваліфікацією медичного персоналу тощо.

Інвестиційний фінансово-економічний менеджмент забезпечує:

- управління довгостроковими вкладеннями ЗОЗ, спрямованих на виконання наступних завдань:
- забезпечення зростання економічного та виробничого потенціалу;
- максимізація прибутковості інвестиційного об'єкта;
- мінімізація ризиків інвестиційної діяльності.
- управління всіма доходами та витратами ЗОЗ, балансовий контроль прогнозу руху коштів ЗОЗ.
- Аналіз прибутків та збитків.
- Планування постійних та змінних витрат.
- Моніторинг балансу та визначення зв'язку між балансом та грошовим потоком.
- Затвердження розцінок на послуги та регулювання цін із найвищою рентабельністю.

Виробничий менеджмент:

Здійснює оптимізацію управління виробництвом ЗОЗ на базі механізмів ДПП, ефективне використання інвестицій, впровадження інновацій, сучасного медичного обладнання та технологій, забезпечення якості медичних послуг, сервісу. Спирається на досвід та професіоналізм приватного сектору та бізнес-процеси. Забезпечує медичну акредитацію ЗОЗ, запровадження індикаторів якості діяльності фінансових, матеріально-технічних, кадрових ресурсів, стандартів та алгоритмів якості медичної діяльності (критеріїв результативності). Проводить клінічний, організаційно-методичний аудит, моніторинг задоволеності пацієнтів.

Інформаційний менеджмент:

Забезпечує організацію та впровадження автоматизованої системи управління, уніфікованих методів збору та узагальнення інформації. Здійснює збір, узагальнення та розповсюдження службової інформації для персоналу та розробку цільової інформації, призначеної для пацієнтів. Забезпечує ЗОЗ необхідною ревалентною інформацією щодо кожного цільового блоку менеджменту..

Ресурсно - технологічний менеджмент:

Забезпечує сучасне медичне обладнання інноваційні виробничі програми ЗОЗ. Вирішує проблему формування та руху медичного обладнання, проводить моніторинг потреб, урахування використання медичних інструментів, обладнання, матеріалів. Визначає ринки придбання медтехніки, укладає взаємовигідні договори, складає списки договорів, потенційних партнерів та комерційних пропозицій. Моніторує виконання договорів, укладених у рамках забезпечення медтехнікою та матеріалами.

Кадровий менеджмент

Координує структурування реєстру персоналу відповідно до цілей управління якістю функціонування ЗОЗ.

Забезпечує наявність покрокових посадових інструкцій. Проводить контроль за отриманням кваліфікаційних категорій персоналом. Здійснює залучення персоналу до управління ЗОЗ. Розробляє програми матеріального та морального стимулювання, позитивної мотивації персоналу до праці.

Здійснює моніторинг задоволеності персоналу діяльністю ЗОЗ. Використовує експертно-аналітичний метод для аналізу поточної ситуації з персоналом, визначення недоліків у роботі з персоналом та причин їх виникнення.

Менеджмент задоволеності пацієнтів:

- Сповідує ідеологію – пацієнтоорієнтованості.

- Здійснює контроль за якісним оформленням договірних відносин з пацієнтами.
- Дотримання конфіденційності персональних даних пацієнтів.
- Дотримання прав пацієнта, ефективної комунікації між пацієнтом та лікарем.
- Добивається поінформованості пацієнтів про медичне обслуговування в ЗОЗ.
- Аналізує забезпечення ефективного функціонування лікувального процесу (постановку діагнозу, призначення лікування, надання інших медичних послуг).
- Здійснює моніторинг задоволеності пацієнтів наданими медичними послугами.

Менеджмент якості медичної допомоги:

- Здійснює процес забезпечення лікувально-діагностичних служб методами, стандартами, фінансовими, матеріально-технічними та кадровими ресурсами.
- Забезпечує відповідність медичних послуг, що надаються, сучасному рівню розвитку науки (професійних знань), задоволеності пацієнтів, встановленим вимогам і стандартам.
- Здійснює контроль за виконанням програмно - цільових показників з терапевтичної стоматології дорослої, ортопедичної стоматології, дитячої стоматології, ортодонції тощо.
- Моніторує виконання стандартів якості медичної допомоги, методологічних інструкцій з КМП, наказів ЗОЗ «Про безпеку медичної діяльності» тощо.
- Веде контроль за безпекою медичної діяльності.
- Слідкує за усуненням зауважень, зроблених зовнішніми контролюю-

чими органами, завідувачами відділень якості наданих стоматологічних послуг.

- Проводить первинний лікарський контроль, клініко-експертну роботу.

Для кожного блоку моделі управління якістю функціонування ЗОЗ за напрямами діяльності розроблено відповідні індикатори якості, за якими проводиться аналіз та оптимізації структури управління в цілому. Таким чином, базисом оцінки менеджменту якістю функціонування ЗОЗ, стають індикатори, що дозволяють оцінити виконання завдань та планів управління у структурних складових блокової моделі. Індикатори оцінки управління якістю функціонування ЗОЗ представлені у таблиці 1.

Подані індикатори необхідно сприймати як зразкову систему оцінювання менеджменту якістю функціонування ЗОЗ. Зміст індикаторів має розроблятися кожного ЗОЗ індивідуально залежно з його структури, потужності і спрямованості.

Для відстеження ефективності індикаторів потрібний їхній моніторинг. Значимість моніторингу в контексті контролю якості в тому, що він аналізує систему індикаторів у роботі та вказує на конкретні вади у діяльності ЗОЗ для подальшого їх усунення.

Система індикаторів та їх моніторинг відкривають нові горизонти у проведенні управлінської політики, і дає можливість: порівняти вади в роботі на різних рівнях, намічати плани щодо їх усунення; розробляти алгоритм щодо поліпшення послуг.

Висновки

У статті розглянуть комплекс організаційно – методологічних підходів з удосконалення методології управління якістю стоматологічної допомоги та якістю функціонування комунальних стоматологічних ЗОЗ як сукупність організаційно – методичних заходів, методів та

Таблиця 1

Індикатори оцінки управління якістю функціонування ЗОЗ

Цільові структури	Індикатори оцінки
Формування ЗОЗ	При формуванні ЗОЗ на засадах ДПП оцінюється якість адміністративно-правового оформлення ЗОЗ як юридичної особи. Відповідність структури ЗОЗ чинним законодавчим актам. Умови залучення приватного капіталу, набуття сучасної матеріально-технічної бази. Медична акредитація ЗОЗ. Наявність стратегічного та тактичного плану організації та управління ЗОЗ в умовах ринкової економіки.
Адміністративне управління та робота з персоналом	Оцінюється наявність у адміністраторів навичок планування, форм та методів адміністративного впливу на підлеглих. Наявність стратегії та тактики щодо забезпечення очікуваного та досяжного рівня якості. Наявність оперативного керування фінансовими, технологічними, ресурсними індикаторами. Лідерські якості керівника та ефективність його рішень у забезпеченні цілей діяльності ЗОЗ. Залучення персоналу управління ЗОЗ. Наявність розробок позитивної мотивації персоналу до праці, що стимулює систему оплати праці. Наявність системи матеріального та морального стимулювання. Моніторинг задоволеності персоналу діяльністю ЗОЗ. Оцінюється системний та процесний підхід в управлінні КМП
Управління ризиками	Оцінюється наявність планів з управління зовнішніми, внутрішніми ризиками, та ризиками пов'язаними з санітарно-епідеміологічною обстановкою, зі станом медичного обладнання; із кваліфікацією медичного персоналу; несуть загрозу здоров'ю персоналу та пов'язані з професійними ризиками. Моніторинг ризиків.
Управління фінансами	Оцінюється забезпеченість ЗОЗ фінансуванням. Балансовий контроль прогнозу руху коштів ЗОЗ. Звіти про прибутки та збитки. Планування витрат постійних та змінних. Аналіз правового прибутку для ЗОЗ. Моніторинг балансу та визначення зв'язку між балансом та грошовим потоком. Оптимальність використання фінансових ресурсів, що виділяються на покращення матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу ЗОЗ. Оцінюється якість – управління та перетворення фінансових ресурсів на послуги. Забезпечує ефективність витрат через інновації. Коректність розцінок на послуги та регулювання цін на послуги. Використання індикаторів якості діяльності фінансової служби.
Управління кадрами та матеріально-технічними ресурсами	Оцінюється наявність ефективної кадрової політики, забезпеченість ЗОЗ кваліфікованими кадрами, відповідність їх потребам, контроль за їх кваліфікацією, наявність посадових інструкцій. Оцінюється якість планування та забезпечення ЗОЗ сучасним медичним обладнанням, виробами медичного призначення, повнотою проведення їх моніторингу. Технічний стан медичного обладнання (його моральний та фізичний знос). Забезпеченість інноваційними технологічними методиками. Впровадження стандартів матеріально-технічних, кадрових ресурсів,
Медична діяльність, технічний процес	Оцінюються базисні характеристики медичної діяльності ЗОЗ, оптимізація якості обслуговування, дієвість та ефективність проведених діагностичних, терапевтичних та профілактичних процедур. Оцінюються усі етапи процесу надання медичної допомоги. Відповідність комплексів лікувально-діагностичних заходів, стандартам медичних технологій. Оцінюються – правильність вибору тактики лікування, дотримання галузевих стандартів якості медичної допомоги та клінічних протоколів, алгоритми якості медичної діяльності (критерії результативності). Наявність чи відсутність лікарських помилок, забезпечення ефективності медичних технологій у напрямках. Захищеність пацієнтів під час лікування та медперсоналу у процесі професійної діяльності. Моніторинг виконання договорів на послуги, укладених у рамках ДПП.
Робота з пацієнтами	Оцінюється орієнтованість ЗОЗ на пацієнта, облік прямих і непрямих споживачів, які мають цінність для ЗОЗ. Планування виробництва та надання послуг з урахуванням потреб пацієнтів. Наявність зізнань від пацієнтів якості функціонування ЗОЗ, ефективного лікувального процесу (постановки діагнозу, призначення лікування та інших послуг). Оцінюється якість оформлення договірних відносин із пацієнтами. Дотримання конфіденційності персональних даних пацієнтів. Інформованість пацієнта про медичне обслуговування в ЗОЗ. Ефективна комунікація між пацієнтом та мед. персоналом.
Робота із партнерами	Вивчається проведення аналізу ринку та складання списку договорів, потенційних партнерів та комерційних пропозицій. Укладання взаємовигідних договорів. Контроль за виконанням договорів. Надання партнерам доступу до обслуговування своїх клієнтів додатковими послугами, які не може надати ЗОЗ.
Інформаційно - аналітична робота	Вивчається ефективність автоматизованої – інформаційної системи у вирішенні в автоматичному режимі комплексу лікувально-діагностичних та управлінських завдань.
Контрольні функції	Оцінюється діяльність експертної ради з організації контролю за якістю функціонування ЗОЗ. Моніторинг виконання планів ЗОЗ. Моніторинг індикаторів якості керування. Аналізуються акти проведення зовнішнього та внутрішнього аудиту за розділами: - фінансово – економічний, економічну ефективність витрат; кадровий; матеріально-технічного забезпечення, ефективності АСУ Аналіз ризиків управління. Аналіз проведення аудиту процесу: - Клінічний аудит, організаційно-методичний; аудиту результату: - Задоволеність пацієнтів наданими медичними послугами. Проводяться соціологічні опитування задоволеності пацієнтів..

засобів. Він сприяє створенню економічно та функціонально ефективного ЗОЗ на засадах ДПП, розвитку менеджменту у сфері якості, наданню високоякісних послуг та забезпечить задоволеність пацієнтів.

Перспективи подальших досліджень полягають у використанні обґрунтованих більш ефективних шляхів вирішення проблем якості в стоматологічних ЗОЗ на принципах державно-приватного партнерства.

Література

1. ВОЗ. Европейский региональный комитет. Шестьдесят вторая сессия Мальта, 10–13 сентября 2012 г. Режим доступа: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/170209/RC62wd12-Rus.pdf
2. Гиньятулина Р.И. Международные практики управления качеством в здравоохранении (обзор) // Гиньятулина Р.И. /Бизнес. Наука и инновации в медицине. 2019.
3. Руководство ВОЗ по поддержке политики и систем здравоохранения с целью оптимизации программ в отношении общинных работников здравоохранения/ Руководство по разработке стратегий обеспечения качества и безопасности с позиции систем здравоохранения / Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения, 2018. — 112 с
4. Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения Женева, 23–28 мая 2016 г. Режим доступа: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/260365>
5. Дмитрик Е.. Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения. Международный опыт. Аптека № 33 (1104) 28 Серпня 2017 р. Режим доступа: <https://www.apteka.ua/article/423444>.
6. Про державно-приватне партнерство. Закон України із змінами і доповненнями від 21.06.2012, 16.10.2012 // Законодавство України: база даних / Верхов. рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17/ed20131110>
7. Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні. Закон України від 24.11.2015 р. № 817–VIII // Відомості Верховної Ради України. 2016. № 10. Ст. 97. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/817-19>
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я. Закон України від 06.04.2017 р. № 2002–VIII // Законодавство України: база даних / Верхов. рада України. URL: <https://chernigiv-rada.gov.ua/ohoronaz-reformuvannya/id-2519/>.
9. Грохотов В. А., Орлова Н. М. Кадрові ресурси як складова забезпечення якості та доступності стоматологічної допомоги населенню України // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2022. . Т26, № 1. – С.113-118.
10. Бюджет на медицину в 2021 году: почему денег опять не хватит. Режим доступа: <https://economics.segodnya.ua/economics/enews/byudzheth-na-medicinu-na-2021-rochemu-deneg-opyat-ne-hvatit-1497263.html>.

References

1. WHO. European Regional Committee. Sixty-second session Malta, 10-13 September 2012 Available at: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/170209/RC62wd12-Eng.pdf
2. Ginnyatulina R.I. International practices of quality management in healthcare (review) / / Ginnyatulina R.I. /Business. Science and innovations in medicine. 2019.
3. WHO guidance on health policy and systems support to streamline community health worker programming/Guidelines for developing quality and safety strategies from a health systems perspective/World Health Organization Regional Office for Europe, 2018. — 112 p.
4. Sixty-ninth World Health Assembly Geneva, 23-28 May 2016. Available at: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/260365>
5. Dmitrik E. Public-private partnership in healthcare. International experience. Pharmacy No. 33 (1104) 28 Serpnya 2017 Access mode: <https://www.apteka.ua/article/423444>.
6. About state-private partnership. Law of Ukraine as amended and supplemented on 21.06.2012, 16.10.2012 // Legislation of Ukraine: data base / Supreme. Happy Ukraine. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/>

- laws/show/2404-17/ed20131110
7. About introducing amendments to the current laws of Ukraine regarding the adoption of regulatory barriers for the development of state-private partnerships and stimulating investments in Ukraine. Law of Ukraine dated November 24, 2015 No. 817–VIII // Verkhovna Rada for the sake of Ukraine. 2016. No. 10. Art. 97. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/817-19>
 8. About introduction of amendments to the current legislative acts of Ukraine regarding the improvement of legislation on the nutrition of the activity of pledges of health protection. Law of Ukraine dated April 06, 2017 № 2002-VII // Legislation of Ukraine: data base / Verkhov. Happy Ukraine. URL: <https://chernigiv-rada.gov.ua/ohoronaz-reformuvannya/id-2519/>.
 9. Grohotov V. A., Orlova N. M. Human resources as a warehouse security and availability of dental care to the population of Ukraine // Bulletin of the Vinnitsa National Medical University. – 2022. . T26, No. 1. - P.113-118.
 10. Budget for medicine in 2021: why there is not enough money again. Access mode: <https://economics.segodnya.ua/economics/enews/byudzheth-na-medicinu-na-2021-pochemu-deneg-opyat-ne-hvatit-1497263html>.

*Впервые поступила в редакцию 23.07.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*